

A RAZÃO DE PASCAL

Juliano Carvalho Bento

“O conhecimento de Deus sem o da nossa miséria faz o orgulho. O da nossa miséria sem Jesus Cristo faz o desespero; mas o conhecimento de Jesus Cristo isenta-nos do orgulho e do desespero, porque Nele encontramos Deus, único consolador da nossa miséria e único meio de repará-la” (Blaise Pascal).

Quando se pensa no nome Pascal, a primeira ideia à qual alguns versados em física podem remeter é a de pressão, por suas grandes contribuições para a matéria. Certamente, essa é uma aproximação razoável, visto que o matemático, filósofo, físico e escritor deu grandes avanços na concepção aristotélica de vácuo, e seus tratados poderiam ainda ser fontes de estudo para iniciação no assunto. Contudo, o enunciador dos princípios da hidrostática trabalhou muito além dos tratados sobre vácuo e de outros grandes feitos no campo da geometria, como suas observações da cicloide.

Blaise Pascal nasceu em Clermont-Ferrand, na França, em 19 de junho de 1623. Era filho de Étienne Pascal, destacado matemático e Presidente do Tribunal de Impostos dessa cidade, e de Antoniette Bergon, falecida em 1626. Coube a seu pai a educação dos filhos, especialmente a de Pascal, que começou a manifestar uma inteligência prodigiosa: aos 11 anos, compôs um tratado sobre a propagação dos sons e, aos 12, descobriu, por si mesmo, as primeiras 30 proposições de Euclides.

Seu gênio não parou por aí. Aos 19 anos, inventou um aparato que permitia realizar operações aritméticas, **La pascaline**, a primeira máquina de calcular mecânica moderna de que se tem notícia. Entretanto, o trabalho na marcenaria — onde passou bastante tempo na construção do dispositivo — e os excessos provenientes da juventude, época em que contraiu uma dispepsia aguda, prejudicaram muito sua saúde até o fim da vida. Apesar disso, o jovem Blaise empenhou-se ainda mais nos estudos no campo da matemática, iniciando pesquisas sobre probabilidades e experiências com problemas aritméticos. Depois de muito observar jogos, descobriu a célebre **fórmula da geometria do acaso e Triângulo de Pascal**.

O físico tinha apenas 23 anos quando um fato importante mudou toda a sua concepção de mundo e provocou uma drástica transformação em sua existência: a entrada em contato com o jansenismo, teologia cristã surgida na França e na Bélgica no século 17, com raízes no calvinismo, e inspirada nas ideias de Cornelius Jansen (1510–1576), bispo de Ypres. Ao tornar-se seguidor, Pascal praticamente renunciou às ciênciasⁱ para dedicar-se ao estudo de uma filosofia de vida sustentada em Jesus e no que chamava de “a verdadeira religiãoⁱⁱ”. Passou a admitir, depois de ter realizado trabalhos de impacto sobre o tema, que “aquele que se encontra além da geometria se acha acima de nós”. Também evidenciou a total ignorância do ser humano acerca da verdadeira ciência ao demonstrar que, “quando se estuda, compreende-se que, tendo a Natureza gravado sua imagem e a de seu autor em todas as coisas, todas participam de seu duplo infinito”.

Sua total devoção a esse Deus que lhe era revelado começou em 23 de novembro de 1654, numa noite de êxtase. A partir daí, entregou-se mais ainda, com grande felicidade e fervor, ao estudo e à propagação de Jesus e de Sua Boa Nova, escrevendo teses e trabalhos que brotavam da intuição. Até a morte, carregou um pergaminho, o qual denominava “O Memorial”, em que descrevia os fatos ocorridos naquela data, de grande júbilo para ele. Focou temas teológicos e filosóficos, como em “Oração para pedir a Deus a graça de fazer bom uso das enfermidades”, e iniciou a edição do livro **Apologia da religião cristã**, projeto que não pôde concretizar por causa de seu falecimento prematuro e que foi publicado postumamente, com o título **Pensées** (*Pensamentos*).

Blaise Pascal morreu aos 39 anos, de forma agonizante, mas felizⁱⁱⁱ, tendo vivenciado aparentes conflitos psicológicos entre razão e religião^{iv}. Todavia, conseguiu compreender a grandeza daquilo que estudava. Não se contradisse nem principiou uma busca em vão pela verdade divina. Simplesmente observou, na perfeição do cosmos, a força criadora de Deus, Supremo Geômetra Celeste. Concluiu que a razão desprovida de Deus de nada vale, pelo fato de que “o coração tem razões que a própria razão desconhece”.

Notas Jan. 2025:

ⁱ Embora ele tenha de fato direcionado sua atenção para questões religiosas, isso não significa um abandono completo das ciências. Ele continuou contribuindo, ainda que de forma limitada, com alguns estudos menores em hidrostática e matemática.

ⁱⁱ A menção à “verdadeira religião” reflete as ideias do jansenismo, mas é importante destacar que o jansenismo foi uma corrente muito particular do catolicismo, considerada herética por alguns setores da Igreja na época.

ⁱⁱⁱ Pascal enfrentou severos problemas de saúde durante grande parte de sua vida, incluindo dores crônicas, mas os registros históricos sobre suas últimas palavras e estado de espírito são limitados.

^{iv} Embora tenhamos afirmado que ele passasse por “conflitos psicológicos”, seria mais no sentido de englobar ideais aparentemente díspares. Para Pascal, a razão e a fé tinham papéis complementares, e ele defendia que a fé respondia às questões que a razão não podia alcançar.

fac-símile do artigo original

8

A razão de Pascal

Juliano Carvalho Bento

“O conhecimento de Deus sem o da nossa miséria faz o orgulho. O da nossa miséria sem Jesus Cristo faz o desespero; mas o conhecimento de Jesus Cristo isenta-nos do orgulho e do desespero, porque Nele encontramos Deus, único consolador da nossa miséria e único meio de repará-la” (Blaise Pascal).

Quando se pensa no nome Pascal, a primeira idéia a que alguns versados em física podem remeter é a de pressão, por suas grandes contribuições para a matéria.

Certamente, essa é uma aproximação razoável, visto que o matemático, filósofo, físico e escritor deu grandes avanços na concepção aristotélica de vácuo, e seus tratados poderiam ainda ser fontes de estudo para iniciação no assunto. Contudo, o enunciador dos princípios da hidrostática trabalhou muito além dos tratados sobre vácuo e de outros grandes no campo da geometria, como suas observações da ciclóide.

Blaise Pascal nasceu em Clermont-Ferrand, na França, a 19 de junho de 1623. Era filho de Étienne Pascal, destacado matemático e Presidente do Tribunal de Impostos dessa cidade, e de Antoniette Bergon, falecida em 1626. Coube a seu pai a educação dos filhos, especialmente a de Pascal, que começou a manifestar uma inteligência prodigiosa: aos 11 anos, compôs um tratado sobre a propagação dos sons e, aos 12, descobriu, por si mesmo, as primeiras trinta proposições de Euclides.

Seu gênio não parou por aí. Aos 19 anos, inventou um aparato que permitia realizar operações aritméticas, *La pascaline*, a primeira máquina de calcular mecânica moderna de que se tem notícia. Entretanto, o trabalho na marcenaria — onde passou bastante tempo na construção do dispositivo — e excessos provenientes da juventude, época em que contraiu uma dispepsia aguda, prejudicaram muito sua saúde até o fim da vida. Apesar disso, o jovem Blaise empenhou-se ainda mais nos estudos no campo da matemática, iniciando pesquisas sobre probabilidades e experiências com problemas aritméticos. Depois de muito observar jogos, descobriu os célebres fórmula da geometria do acaso e Triângulo de Pascal.

O físico tinha apenas 23 anos quando um fato importante mudou toda sua concepção de mundo e provocou uma drástica transformação em sua existência: a entrada em contato com o jansenismo, teologia cristã surgida na França e na Bélgica no século XVII, com raízes no calvinismo, e inspirada nas idéias de Cornelius Jansen (1510-1576), bispo de Yprès. Ao tomar-se seguidor, Pascal praticamente renunciou às ciências para dedicar-se ao estudo de uma filosofia de vida sustentada em Jesus e no que chamava de “a verdadeira religião”. Passou a admitir, depois de ter realizado

La pascaline

trabalhos de efeito sobre o tema, que “aquele que se encontra além da geometria se acha acima de nós”. Também evidenciou a total ignorância do Ser Humano acerca da verdadeira ciência ao demonstrar que, “Quando se estuda, compreende-se que, tendo a Natureza gravado sua imagem e a de seu autor em todas as coisas, todas participam de seu duplo infinito”.

Sua total devoção a esse Deus que lhe era revelado começou em 23 de novembro de 1654, numa noite de êxtase. A partir daí, entregou-se mais ainda, com grande felicidade e fervor, ao estudo e à propagação de Jesus e de Sua Boa Nova, escrevendo teses e trabalhos que brotavam da intuição. Até a morte, carregou um pergaminho, o qual denominava “O Memorial”, em que descrevia os fatos ocorridos naquela data, de grande júbilo para ele. Focou temas teológicos e filosóficos, como em “Oração para pedir a Deus a graça de fazer bom uso das enfermidades”, e iniciou a edição do livro *Apologia da religião cristã*, projeto que não pôde concretizar por causa de seu falecimento prematuro e que foi publicado postumamente, com o título *Pensées* (Pensamentos).

Blaise Pascal morreu aos 39 anos, de forma agonizante, mas feliz, tendo vivenciado aparentes conflitos psicológicos entre razão e religião. Todavia, conseguiu compreender a grandeza daquilo que estudava. Não se contradisse ou principiou uma busca em vão pela verdade divina. Simplesmente observou, na perfeição do cosmos, a força criadora de Deus, Supremo Geômetra Celeste. Concluiu que a razão desprovida de Deus de nada vale, pelo fato de que “o coração tem razões que a própria razão desconhece”.

O informativo *Espírito e Ciência* é uma publicação da Legião da Boa Vontade. Tem o objetivo de propagar a vanguardista proposta do FMEC-LBV, criado pelo jornalista, radialista e escritor José de Paiva Netto, que propõe o intercâmbio entre o pensamento científico e o das diversas tradições religiosas e espiritualistas sobre o Espírito do Ser Humano.

Supervisão: Superintendência de Marketing e Comunicação da LBV
Jornalista responsável: Eliane Maria (MTb nº 42.557-SP)
Coordenação de conteúdo: Daniel Rocha, Gerdeilson Botelho e Josué Ben-Nun Bertolin

Diagramação e editoração: Diego Basso, Ester Mendonça, Marta Trigueiro e Pedro Eugênio
Revisão: Adriane Schirmer, Jefferson Rodrigues e Silvia Bovino
Colaboração: Ana Carla Peres, Danilo Parmegiani, Elias Paulo de Moraes e

Leticia Elizabeth Souza
Correspondência: Rua Sérgio Tomás, 740 — Bom Retiro — São Paulo/SP — CEP 01131-010 — Tel.: (11) 3225-4500
Site: www.forumespiritociencia.org.br
E-mail para sugestões e críticas: info@boavontade.com

O informativo não se responsabiliza por conceitos emitidos em seus artigos assinados.